

A IMPORTÂNCIA DA FISIOTERAPIA NO PÓS-OPERATÓRIO DE LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR (LCA): UMA REVISÃO INTEGRATIVA

Ciências da Saúde, Edição 111 JUN/22 / 03/06/2022

REGISTRO DOI: xxxxxx

Autores:

Anderson Rodrigues Cruz¹

Orientadora:

Jéssica Farias Macedo²

RESUMO

O joelho é uma articulação complexa do corpo humano, formado pelos ossos da tíbia, patela e fêmur, que se conectam por duas articulações tibiofemoral e patelofemoral que proporcionam a movimentação da articulação, por esta situado nos membros inferiores. O joelho tem o papel importante na sustentação do corpo humano. O LCA é uma das estruturas que compõe o complexo articular do joelho, sua função mecânica, se dá pela sua propriedade de suportar altos níveis de tensão a 30° de flexão, assim consegue atuar como estabilizador mecânico. **Objetivo:** Pautar a importância da fisioterapia no pós-operatório de LCA. **Matérias e Métodos:** A pesquisa foi de caráter exploratório qualitativo no qual foi realizada uma revisão de literatura integrativa, nas plataformas de bases de dados Scielo, PEDro, Pubmed e Google Acadêmico, aplicando os seguintes descritores: fisioterapia, ligamento cruzado anterior,

pós-operatório. **Resultados:** Os resultados apontaram um número de vinte e dois artigos encontrados, no entanto apenas quatro corresponderam à busca benefício a importância da fisioterapia no pós-operatório de ligamento cruzado anterior. **Conclusão:** A fisioterapia é fundamental e eficaz no pós-operatório de ligamento cruzado anterior, com a concordância do ponto de vista dos autores, a uma relevância significativa na reabilitação do paciente desde a primeira 48 horas após a cirurgia.

Palavras-chave: fisioterapia, ligamento cruzado anterior, pós-operatório.

ABSTRACT

Introduction: The knee is a complex joint of the human body, formed by the bones of the tibia, patella and femur, which are connected by two tibiofemoral and patellofemoral joints that provide movement of the joint, which is located in the lower limbs. The knee plays an important role in supporting the human body. The ACL is one of the structures that make up the knee joint complex, its mechanical function is given by its property of withstanding high levels of tension at 30° of flexion, so it can act as a mechanical stabilizer. **Objective:** To guide the importance of physical therapy in the postoperative period of ACL. **Subjects and Methods:** The research was of an exploratory qualitative nature in which an integrative literature review was carried out on the Scielo, PEDro, Pubmed and Google Scholar database platforms, applying the following descriptors: physiotherapy, anterior cruciate ligament, postoperative. **Results:** The results showed a number of twenty-two articles found, however only four corresponded to the search for the benefit of the importance of physiotherapy in the postoperative period of anterior cruciate ligament. **Conclusion:** Physiotherapy is fundamental and effective in the postoperative period of anterior cruciate ligament, with the authors' agreement with a significant relevance in the rehabilitation of the patient from the first 48 hours after surgery.

Keywords: physical therapy, anterior cruciate ligament, postoperative.

1. INTRODUÇÃO

O joelho é uma articulação complexa do corpo humano, formada pelos ossos da tíbia, patela e fêmur, que se conectam por duas articulações tibiofemoral (medial e lateral) e patelofemoral que proporcionam a movimentação da articulação (ROCHA, 2011).

Por estar situado nos membros inferiores, o joelho tem o papel importante na sustentação do corpo humano, e para isso precisa apresentar um certo grau de estabilidade que é proporcionada pelos músculos e ligamentos de articulação (CASTRO; VIEIRA 2012).

Os músculos que compõem o joelho são os músculos quadríceps da coxa, isquiotibiais, gastrocnêmio, plantar, poplíteo, grácil e sartório. Já os principais ligamentos presentes nessa articulação são: ligamento colateral lateral (LCL), o ligamento colateral medial (LCM), ligamento cruzado posterior (LCP) e o ligamento cruzado anterior (LCA); (PRENTICE, VOIGHT, 2003). Esses ligamentos são formados por tecidos conjuntivos do tipo fibroso e além de gerar estabilidade à articulação, impedem a movimentação excessiva ou anormal desta (CASTRO; VIEIRA,2012).

O joelho tem importante papel na locomoção do indivíduo, pois ao se flexionar e se estender dentro do seu grau de liberdade permite levantar e tocar suavemente os pés no solo, proporcionando assim a marcha. Por acumular essas funções (sustentação e locomoção), proporcionando assim suscetível a lesões (CASTRO; VIEIRA, 2012).

A cápsula articular do joelho é oferecida por ligamentos extracapsulares, que são o da patela, ligamentos colaterais do fibular e tibial, ligamento oblíquo e ligamento poplíteo arqueado, e por ligamentos intracapsulares, que são os ligamentos cruzados e meniscos, que ficam entre as faces articulares.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

O LCA é uma das estruturas que compõe o complexo articular do joelho. Os ligamentos Cruzados (anterior e posterior) formam o pivô central do joelho, cuja

função é garantir a estabilidade anteroposterior e, juntos aos ligamentos laterais, a estabilidade rotatória em extensão completa do joelho. (ARLIANI et al., 2012).

A função mecânica do LCA se dá pela sua propriedade de suportar altos níveis de tensão a 30° graus de flexão. Assim, consegue atuar como estabilizador mecânico, restringindo a anteriorização e a rotação da tíbia em relação ao fêmur, e ainda age no mecanismo de rotação realizando estabilização quanto a movimentação interna e externa do joelho e também estresse em valgo e varo. (FERREIRA, SAAD 2013).

O rompimento do LCA leva a instabilidade da articulação do joelho, rotação interna excessiva e movimento anterior da tíbia, principalmente quando a última extensão é alcançada, resultando em atividades de vida diária restrita (ARLIANI, 2012).

Nos Estados Unidos, aproximadamente 250.000 lesões de LCA ocorrem anualmente e aproximadamente 130.000 pessoas são submetidas á reconstrução do LCA. (BARROSO & SOARES, 2020).

Com isso o papel da fisioterapia na reabilitação de pacientes submetidos à cirurgia de reconstrução de LCA é de extrema importância tanto na fase pré-operatório, como no pósoperatório, uma vez que o fisioterapeuta cumpre os papéis de planejar e realizar o tratamento do paciente que sofreu esse tipo de lesão (ARLIANI, 2012).

Nas primeiras 48 horas do pós-operatório, iniciar-se a fisioterapia, e este procedimento tem por objetivo prevenção de contraturas e deformidades, para a manutenção da integridade dos tecidos, além das proteção dos efeitos adversos da imobilização. Ela atua no controle da dor, melhora da amplitude de movimento (ADM) e na força muscular (BRUMITT & JOBST, 2015).

A escolha do tratamento fisioterapêutico depende da lesão, grau e extensão do trauma, podendo durar de seis meses a um ano, com diversos protocolos terapêuticos específicos para a fase vigentes da lesão no momento da avaliação (COSTA, 2016, ROSA, 2018, ANDRADE, 2019, BARROSO & SOARES, 2020).

Sendo assim, o objetivo desse estudo é pautar Importância da Fisioterapia no pós-operatório do LCA, uma revisão integrativa.

3. MATÉRIAS E MÉTODOS

O estudo trata-se de uma revisão de literatura Integrativa, através de levantamento bibliográfico científico com abordagem qualitativa, relativa atual, sobre os recursos fisioterapêuticos utilizados para o tratamento de lesões no LCA e Pós-operatório.

Para a revisão bibliográfica foi utilizado como estratégia para a busca de informações, artigos disponíveis em plataformas indexadas digitais SciELO, PEDro, Google Acadêmico PubMed, no período de março e maio de 2022, por um pesquisador, de forma independente. A busca foi realizada pelas palavras Fisioterapia (physiotherapy), Ligamento Cruzado anterior (Anterior Cruciate Ligament).

Como critério de inclusão para revisão bibliográfica, foram incluídos os trabalhos científicos nos idiomas português e inglês, publicados entre os anos de 2018 e 2022. Como critérios de exclusão têm-se os artigos científicos publicados antes da data referendada. Sendo assim ficaram selecionados artigos objetivando a obtenção potencialmente relevantes para a revisão da Importância da Fisioterapia no pós-operatório de LCA.

4. RESULTADOS

Na busca realizada, foi utilizado o cruzamento de palavras chaves, como resultado foram encontrados 22 artigos. Desde artigos, 11 foram excluídos por se tratarem de dissertações, revisões, ou por estarem incompletos, sobraram 7 artigos para leitura na íntegra. Logo após a leitura completa 3 artigos foram excluídos por não se enquadrar nos estudos pesquisados do tema, restando apenas 4 artigos para a composição do banco de informações para o desenvolvimento do estudo como específica o fluxograma da figura 1.

FIGURA 1: FLUXOGRAMA DE PESQUISA

QUADRO 1: ESTUDOS SELECIONADOS PARA A DISCUSSÃO DO TEMA PROPOSTO

Autor/ano	Título	Objetivo	Metodologia	Conclu
Rosa et al, 2018	Avaliação e tratamento fisioterapêutico no pós-operatório de reconstrução do ligamento	Descrever um relato de caso, de um paciente que sofreu uma reconstrução cirúrgica de LCA e relatar a	O paciente G.S.S, 21 anos, militar, foi encaminhado ao tratamento, no qual foi realizado uma avaliação fisioterapêutica e a partir do	Foi pos verifica reduçã sintomas álgica, como a marcha indepe

	Relato de caso	cruzado anterior: avaliação e tratamento fisioterapêutico desenvolvida com a paciente.	diagnóstico, foi elaborado o plano terapêutico adequado.	sem us disposi auxiliar
Labanca et al, 2018	O treinamento NMES sobreposto precoce é eficaz para melhorar a força e a função após a reconstrução do LCA com enxerto de isquiotibiais independentemente da regeneração do tendão	Investigar os efeitos de uma intervenção precoce baseada na estimulação elétrica neuromuscular sobreposta aos movimentos funcionais.	34 pacientes foram divididos em grupos Controle (17), Intervenção (17), 6 semanas (5 sessões de 40 minutos), a fisioterapia consistia 10 minutos de aquecimento, e 30 minutos de técnica de EENM+.	Com ba estimu elétrica neuron sobrep movim funcion fase ini LCA coi enxerc isquioti
Andrade et al, 2019	Protocolo de reabilitação no pós-operatório de ligamentoplastia do cruzado anterior do joelho: Estudo de Caso	Para tanto objetivo do presente estudo do caso de um paciente diagnosticado com ruptura de LCA de joelho direito submetido a reconstrução do LCA.	Para coleta de dados foi utilizado dados do prontuário do paciente contendo anamnese, exame físico, objetivo e plano de tratamento, bem como evolução diária.	Observ uma ev na mell capacit deamb e na an de flex extensã joelho, melhor qualida vida do pacient

Zebis et al, 2019	Exercícios de fortalecimento para reabilitação de lesão em ligamento cruzado anterior	Recuperar a força muscular após lesão de LCA através de controle de intensidade dos exercícios na reabilitação.	Eletromiografia/teste de contração isométrica voluntária máxima, 2 x por semana.	Aumen atividad quadríc
-------------------	---	---	--	------------------------------

É possível visualizar as pesquisas realizadas as entre os anos de 2018 a 2022 contendo as características: autor, título do artigo, objetivo, resultados e conclusão.

5. DISCUSSÃO

Após a lesão de LCA, deve ser dada atenção imediata à hemartrose e ao processo inflamatório geral. Exercícios de movimentação devem ser iniciados precocemente, para possibilitar a restauração da ADM e impedir complicações na fossa intercondilar femoral e redução na força do quadríceps, após o controle inflamatório inicial e restauração da ADM, devem ser iniciados exercícios de fortalecimento muscular. (CARVALHO et. al., 2019).

Segundo LABANCA et. al., (2018), que avaliou a eficácia da sobreposição da estimulação elétrica neuromuscular (NMES) aos movimentos dinâmicos voluntários no treinamento resistido de alta intensidade no músculo de quadríceps durante a fase inicial do pós-operatório sem sobrecarregar a articulação do joelho e concluiu que há benefícios do treinamento NMES após a primeira avaliação, permitiu o aumento de intensidade no tratamento de ativação muscular a cada repetição fácil, função tarefas (agachamento, senta-se e pisar), que pode ser realizada 15 dias após o início do treinamento (ou seja, 30 dias após a cirurgia).

O estudo de ANDRADE et al (2019), mostra os resultados observados por meio da fisioterapia imediatamente após a reconstrução do LCA, e verificaram a redução do edema e o aumento da amplitude de movimento do lado direito do joelho, bem como independência sem o uso de equipamentos auxiliares de caminhada. O autor relata que após 8 atendimento o paciente já apresentou melhora na marcha, na extensão de joelho e na força muscular.

Corroborando com o estudo anterior, este foi realizado com o objetivo de recuperar a força muscular após a lesão de LCA através do controle de intensidade dos exercícios na reabilitação, avaliando a progressão da atividade dos músculos isquiotibiais e quadríceps especialmente, o musculo quadríceps (vasto medial) durante os exercícios que faziam uso apenas do peso corporal, contabilizou 20 participantes atletas saudáveis de idade não informada, tendo apenas um grupo unitário. O protocolo de reabilitação foi dividido em blocos (fase 1 e 2/ fase 4 e 5/ 3) com cinco objetivos (amplitude de movimento, sintomas, função de caminhar, equilíbrio e coordenação) resultando em um tempo total de 24 semanas, durante a seleção dos exercícios com eletromiografia, onde o quadríceps teve um aumento progressivo de fase para outra, (Zebis, et al., 2019).

6. CONCLUSÃO

Com este estudo sugere-se que a fisioterapia é fundamental e eficaz no pós-operatório de LCA, com a concordância do ponto e vista dos autores, a uma relevância significativa na reabilitação do paciente imediata desde a primeira sessão 48 horas após a cirurgia, com isso é possível acelerar o tempo de tratamento com a obtenção de resultados, a partir da primeira sessão, como diminuição de dor e edemas prevenindo lesões por imobilização. Sugere-se que novas pesquisas sejam realizadas com intuito de aprofundar o tema, contribuindo para as práticas clínicas e o manejo com o processo de reabilitação de pacientes com lesão de ligamento cruzado anterior.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANDRADE et al. (2019). **Protocolo de reabilitação no pós – operatório de ligamento cruzado anterior do joelho: Estudo de caso.** Revisão de literatura. Anais XVI, Mostra acadêmica do curso de fisioterapia. 7(7). 6.

ARLIANI, et al. (2012). **Anatomia tridimensional do ligamento cruzado anterior: Uma nova abordagem em estudos anatômicos ortopédicos e uma revisão de literatura.** Open access journal of sports medicine. V, 3. 183 – 188.

BARROSO, A. K. S. & SOARES, J. S. (2020). **Benefício do tratamento fisioterapêutico em um paciente pós – operatório de artroscopia em menisco medial: relato de caso.** Brazilian journal of Development. Braz., J. of Develop., Curitiba. 6(9), 70080 – 70095.

BRUMITT. J., & JOBST. E. E. (2015). **Casos clínicos em fisioterapia ortopédica. AMGH.**

CARVALHO et. al., (2019). **Estratégias de aplicação do exercício resistido do pós – operatório do lca contralateral.** Relatório final de pesquisa de iniciação científica apresentado a Assessoria de Pós – Graduação e pesquisa. Centro Universitário de Brasília – UniCEUB, Programa de iniciação científica. P,8.

CASTRO, D. M; VIEIRA. L.C.R. JOELHO., **Revisão de aspecto pertinentes à fisioterapia.** Revista digital, v. 17, n. 175. Buenos Aires, 2012.

FIGUEIRA, G.L.V. JUNIOR, S.L.A., **A importância da fisioterapia imediata no pósoperatório do ligamento cruzado anterior.** Research, Society and Development, v.11, n.1., 14/01/2022. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/download/25450/22133/296062#:~:text=A%20atu%20da%20fisioterapia%20na,favorecer%20a%20diminui%C3%A7%C3%A3o%20das%20sequelas>. Acesso em: 25/04/2022.

LABANCA et. al., (2018). **Neuromuscular elétrica estimulação super imposto em mova – se logo após a cirurgia de lca.** Medicine & Sciences in Sport & Exercise, 50(3). 407 – 416.

OLIVEIRA, S. S. et al. **Exercícios de fortalecimento para a reabilitação de lesão de ligamento cruzado anterior.** Research, Society and Development. V. 10, n. 14. 13/11/2021. <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/22354>. Acesso em: 17/05/2022.

PRENTICE, W.; VOIGHT, M. **Técnicas em reabilitação musculoesquelética.** Artemed. Porto Alegre. 2003.

ROCHA, Thiago Cândido da. **Revisão Bibliográfica: Transplante meniscal.** 2011. 56F., Monografia (Residência em Ortopedia e Traumatologia) – Especialização em Medicina Esportiva e Artroscopia, Universidade Federal do Paraná, Curitiba.

ZEBIS et al (2019). **Avaliação eletromiográfica da progressão do exercício com peso corporal em um programa validado de reabilitação de lesão do ligamento cruzado anterior: um corte transversal.** American journal of physical medicine & rehabilitation, 98(11), 998 – 1004.

¹Discente do Curso Superior de Fisioterapia do Centro Universitário do Norte – UNINORTE.

²Docente do Curso de Fisioterapia do Centro Universitário do Norte – UNINORTE.

← [Post anterior](#)